

**Talabalarda oilaga psixologik tayyorlash jarayonida
muloqotning o'rni**

Роль общения в процессе психологической подготовки студентов к семье.

The role of communication in the process of psychological preparation for family in students

Sagindikova.N.J - Qoraqalpoq Davlat Universiteti docenti

Saparova Eldora Tajimuratovna - Qoraqalpoq Davlat Universiteti

Amaliy Psixologiya 4-kurs talabasi

saparovaldora@gmail.com

+998885072512

Annotatsiya: Ushbu maqola talaba yoshlarning oilaga psixologik tayyorlash jarayonida muloqotning o'rni va ahamiyati, shu bilan birga uni rivojlantirishni o'rganadi.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль и значение общения в процессе психологической подготовки школьников к семье, а также ее развития.

Abstract: This article examines the role and importance of communication in the process of psychological preparation of young students for the family, as well as its development.

Kalit so'zlar: Muloqot, nikoh, kognitiv, affektiv, xulq-atvor, strategiya, tarbiya, norozilik.

Ключевые слова: Отношения, брак, когнитивные, аффективные, поведение, стратегия, воспитание, неудовлетворенность.

Key words: Relationship, marriage, cognitive, affective, behavior, strategy, upbringing, dissatisfaction.

Muloqot odamlarning birgalikdagi foaliyati natijasida yuzaga keladigan turli xil foaliyat davomida bir-birlari bilan o'z aro muloqatga kirishish jarayonidir. Nikoh oldi muloqot davrida

kelajaktagi oilaning zarur xususiyatlari aniqlanadi. Birinchidan, ikkala inson bir-birining o'zligin rivojlantirishga hissa qo'shishi kerak. Bu jarayonning murakkabligi shunda, faqat yaxshi niyatlar yetarli emas, kelajakta er va xotinning shaxsiy rivojlanish darajasi va yo'nalishi bu rivojlanishga imkoniyat beradi. Ikkinchidan, bo'lajak umur yo'ldoshlar oilaga tegishli maqsadlarni belgilash va ularni amalga oshirish uslublarin egallashi kerak.

Psixologik tayyorgarlik oilaviy hayotga o'tishda, ayniqsa oila qurishni o'ylayotgan talabalar orasida hal qiluvchi ro'l o'ynaydi. Muloqot, psixologik qurilish sifatida, ushbu tayyorgarlik jarayoniga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Talabalarning oilaviy hayotga tayyorligini shakllantirishda muloqotning ro'lini tushunish oilaning ijobiy natijalari va farovonligini ta'minlash uchun juda muhimdir. Muloqot insonning ma'lum bir ob'ekt, vaziyat yoki tushunchaga nisbatan bahosi va his-tuyg'ularini qamrab oladi. U kognitiv, affektiv va xulq-atvor tarkibiy qismlarini o'z ichiga oladi va tajribalar, e'tiqodlar va ijtimoiy ta'sirlar kabi turli omillar bilan shakllanadi. Muloqotlar xulq-atvorni bashorat qiluvchi bo'lib xizmat qiladi, shaxslarning qarorlari va harakatlariga ta'sir qiladi.

Psixologik tayyorgarlik oilaviy hayot bilan bog'liq mas'uliyat va qiyinchilik-larga aqliy va hissiy tayyorgarlikni o'z ichiga oladi. Psixologik tayyorgarlikka ta'sir qiluvchi omillarga shaxsiy qadriyatlar, e'tiqodlar, tarbiya va ijtimoiy kutishlar kiradi. Muloqot shaxslarning oilaviy hayot haqidagi tasavvurlarini va ularning ushbu sayohatga tayyorligini shakllantirishda hal qiluvchi ro'l o'ynaydi.

Oila inson uchun eng zarur meroslardan biri hisobalanadi. Oila va nikoh instituti insonyat yuzaga kelgannan bor bo'lib, yillar davomida foal rivojlanib, o'z mohiyatin saqlab kelmoqda. Oila manaviy va madaniy meroslarni belgilab berdi va ular yordamida kelajak avlodlar tarbiyasiga tasir ko'rsatdi.¹

Talabalarning oilaviy hayotga bo'lgan munosabatiga ko'plab omillar, jumladan, ularning tarbiyasi, madaniy kelib chiqishi, tengdoshlarining ta'siri va ommaviy axborot vositalarining tasvirlari ta'sir qiladi. Oila qurishga ijobiy munosabat ko'pincha qo'llab-quvvatlovchi oilaviy muhit, ijobiy ro'l modellari va real umidlar bilan bog'liq. Aksincha, salbiy munosabat o'tmishdagi salbiy tajribalar, majburiyat qo'rquvi yoki ijtimoiy bosimlardan kelib chiqishi mumkin. Oilaviy hayotga ijobiy muloqot psixologik tayyorgarlikka yordam beradi, oilaviy qiyinchiliklarga dosh

¹ Бестужев-Лада И.В. Ступени к семейному счастью. М.: Мысль, 1988.247с

berishda tayyorlik, sadoqat va qat'iyatlilik hissini rivojlantiradi. Ijobiy muloqotda bo'lgan shaxslar oilaviy hayotga optimizm, moslashuvchanlik va munosabatlarni rivojlantirishga vaqt va kuch sarflashga tayyorlik bilan ko'proq yondashadilar. Bundan tashqari, ijobiy muloqot oilaning sog'lom dinamikasi, muloqot va umumiy farovonlikka yordam beradi.

Taniqli sociolog A.G.Xarchev fikriga ko'ra, so'nggi o'n yilliklar ichida yoshlar o'rtasida axloqiy va psixologik nuqtai nazar yomonlashgani, axloqiy va jinsiy normalar susayishi, ajrashish va yolg'iz onalarning ko'payishi kuzatilgan.²

Samarali muloqot oilaviy hayot uchun zarur bo'lgan shaxslararo ko'nikmalarni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Tengdoshlari va o'zaro munosabatlar orqali talabalar his-tuyg'ularini ifoda etish, nizolarni hal qilish va turli istiqbollarni tushunish qobiliyatini rivojlantiradilar. Ushbu ko'nikmalar sog'lom oila dinamikasining asosini tashkil etadi, bu odamlarga ochiq muloqot qilish, sheriklari bilan hamdard bo'lish va farqlarni konstruktiv ravishda muhokama qilish imkonini beradi.

Muloqot hissiy intellektni rivojlantirishga yordam beradi. O'z his-tuyg'ularini ifodalash va boshqalarni hamdardlik bilan tinglash orqali talabalar his-tuyg'ularni samarali tan olishni va boshqarishni o'rganadilar. Bu o'z-o'zini anglash va hamdardlik oila a'zolari bilan yaxshi muloqotga aylanadi, chuqurroq aloqalar va o'zaro tushunishni rivojlantiradi. Muloqot talabalarga oilaviy hayot haqidagi umidlarni boshqarishga yordam beradi. Tengdoshlar, oila a'zolari va mutaxassislar bilan halol suhbatlar orqali talabalar nikoh, ota-onalik va uy xo'jaligini boshqarish haqiqatlari haqida tushunchaga ega bo'ladilar. Ushbu rollar bilan bog'liq qiyinchiliklar va quvonchlarni tushunib, talabalar oilaviy hayotga Real fikrlash bilan yondashishlari, mumkin bo'lgan umidsizlik va nizolarni yumshatishlari mumkin.

Borgan sari xilma-xil dunyoda aloqa oilalar ichidagi madaniy tafovutlarini osonlashtiradi. Turli xil istiqbollar va tajribalarga duch kelgan talabalar madaniy nuanslarni qadrlashni va ularning muloqot uslublarini mos ravishda moslashtirishni o'rganadilar. Ushbu madaniy qobiliyat ularning inklyuziv va uyg'un oilaviy muhitni rivojlantirish qobiliyatini oshiradi.

Har qanday munosabatlarda, shu jumladan oilaviy hayotda ziddiyat muqarrar. Faol tinglash, hamdardlik va murosani rivojlantirish orqali muloqot odamlarga asosiy muammolarni

² Харчев.А.Г. Социология семьи: проблемы становления науки. М.: ЦСП, 2003. - 342 с

hal qilish, munosabatlarni mustahkamlash va qiyinchiliklarga qarshi chidamlilikni rivojlantirishga imkon beradi.

Ko'plab tadqiqotlar oilaviy hayotga bo'lgan munosabat va talabalar o'rtasidagi psixologik tayyorgarlik o'rtasidagi bog'liqlikni ta'kidlaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ijobiy munosabatda bo'lgan shaxslar oilani proaktiv rejalashtirish bilan shug'ullanadilar, munosabatlardan ko'proq qoniqish hosil qiladilar va stress omillariga duch kelganda samarali kurash strategiyalarini namoyish etadilar. Aksincha, oilaviy hayotga salbiy munosabat yuqori darajadagi oilaviy norozilik, ajralish darajasi va ruhiy salomatlik muammolari bilan bog'liq.

Shu bilan birga, A.G.Xarchev nikoh insoniyatning tabiiy va ijtimoiy tarbiyasini, ijtimoiy tartibning moddiy va ma'naviy qismlarini ochib berishini yozgan. Shuning uchun nikohning ta'minoti va o'ziga xos xususiyatlarini faqat jinsiy aloqada bo'lish bilan qisqartirish mumkin emas. U Gegelning fikriga qo'shi-lib, shunday dedi: "Oila birgalikta yashashdan fariqlanadi, chunki ikkinchisida asosiy narsa tabiiy extiyojni qondirish, nikohda esa bu extiyoj ikkinchi o'ringa qo'yiladi."³

Talabalar o'rtasida oilaviy hayotga ijobiy munosabatni rivojlantirish muhimligiga qaramay, bir nechta qiyinchiliklar va to'siqlar mavjud. Bularga ziddiyatli ijtimoiy xabarlar, iqtisodiy cheklovlar, madaniy me'yorlar va shaxsiy ishonchsizlik kiradi. Ushbu muammolarni hal qilish ko'p qirrali yondashuvni, shu jumladan ta'lim tashabbuslari, maslahat xizmatlari va qo'llab-quvvatlovchi jamoat resurslarini talab qiladi.

Xulosa qilib aytganda, muloqot talabalar o'rtasida oilaviy hayotga psixologik tayyorgarlikda hal qiluvchi ro'l o'ynaydi. Oila qurishga ijobiy munosabat ko'proq psixologik tayyorgarlik, sog'lom munosabatlar va umumiy oilaviy farovonlikka yordam beradi. Ijobiy munosabatni targ'ib qilish va muammolarni hal qilish orqali biz talabalarga oilaviy hayotga ishonch, chidamlilik va optimizm bilan sayohat qilish imkoniyatini bera olamiz. Muloqot o'quvchilarda oilaviy hayotga psixologik tayyorgarlikda ko'p qirrali ro'l o'ynaydi. Shaxslararo ko'nikmalar va hissiy intellektni shakllantirishdan tortib, ota-onaga tayyorgarlik ko'rish va umidlarni boshqarishgacha, samarali muloqot oilaviy munosabatlarni bajarish va uyg'unlashtirish

³ Мацковский М.С. Социология семьи: Проблемы теории, методологии и методики. М.: Наука, 2007. — 384 с.

uchun asos yaratadi. Talabalik yillarida muloqot qobiliyatlarini oshirib, shaxslar oilaviy hayot safariga ishonch, chidamlilik va hamdardlik bilan kirishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бестужев-Лада И.В. Ступени к семейному счастью. М.: Мысль, 1988.247с.
2. Мацковский М.С. Социология семьи: Проблемы теории, методологии и методики. М.: Наука, 2007. — 384 с.
3. Харчев.А.Г. Социология семьи: проблемы становления науки. М.: ЦСП, 2003. - 342 с
4. /<http://www.newmind.ru>[http//](http://)
5. dissercat.com